

KIBERJINOYATCHILIKNING IJTIMOY VA IQTISODIY XAVFLARI

Shokirov Bobur Tohirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti yurisprudensiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357222>

Annotatsiya: Mazkur maqolada fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan yuzaga kelayotgan kiberjinoyatchilik muammosi tahlil qilinadi. Kiberjinoyatlarning turlari, ularning fuqarolar hayoti va iqtisodiyotga salbiy ta'siri, firibgarlik va axborot o'g'irligi holatlari, hamda zamonaviy "aqli" qurilmalarga qaratilgan tahdidlar yoritiladi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasida kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ham ko'rib chiqiladi. Maqola oxirida ushbu muammoning oldini olishga qaratilgan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyatchilik, axborot xavfsizligi, firibgarlik, xaker, kiberhujum, raqamli tahdid, shaxsiy ma'lumot, virtual firibgarlik, bank tizimi.

ASOSIY QISM

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan fan va texnika sohasidagi yutuqlar kundalik ijtimoiy hayotimizga yanada qulay shart-sharoitlar hamda imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Biroq, ana shu qulayliklar va afzalliklar bilan bir qatorda, mazkur texnika yutuqlaridan ayrim shaxslar o'z manfaatlarini yo'lida noto'g'ri foydalanib, boshqalarga ijtimoiy va iqtisodiy zarar yetkazmoqdalar.

Achinarlisi shundaki, bunday holatlarning kundan-kunga ko'payib borayotgani, buning natijasida ko'plab insonlar ijtimoiy hamda iqtisodiy zarar ko'rayotgani, kerak bo'lsa, o'lim bilan bog'liq holatlar ham kuzatilayotgani mazkur masalaning naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Bizningcha, bu muammo butun dunyo miqyosidagi dolzarb masalaga aylangan. Shulardan biri — kiberjinoyatchilikdir.

Kiberjinoyatchilik — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisidir. Kiberjinoyatchilik — bu kompyuter, kompyuter tarmog'i yoki tarmoq qurilmasidan suiiste'mol qilishga qaratilgan jinoiy faoliyat hisoblanadi. Ularning aksariyati kiberjinoyatchilar yoki xakerlar tomonidan noqonuniy daromad orttirish maqsadida sodir etiladi. Bu esa, o'z navbatida, barchamizni tashvishga solib, bu muammoning yechimini topishga undaydi.

Binobarin, mazkur jinoyatlar respublikamizda ham sodir etilayotgani va fuqarolarimiz bu jinoyatlardan jabrlanayotgani kuzatilmoqda. Xususan, odamlar kartalaridan pulni o'g'irlash holatlari sezilarli darajada oshdi. Firibgarlik jinoyatlari sonining ortib borayotgani esa barchamiz uchun xavotirli holatdir. Holbuki, barcha toifadagi shaxslar firibgarlarning tuzog'iga tushmasligiga kafolat yo'q. Boz ustiga, texnologiya rivojlangan sari firibgarlikning yangi turlari, yangi tuzoqlar va aldov usullari paydo bo'lmoqda.

Ma'lumki, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan bu jinoyatchilar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli jazo choralari ko'rilmoqda va jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararlar undirib berilmoqda. Shunga qaramay, zamonaviy dunyoda kiber tahdidlar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Xakerlar oddiy fuqarolarning bank hisoblarini bo'shatayotgani sababli bugungi hayotimizda raqamli dunyo tahdidlaridan ishonchli himoya asosiy ehtiyojga aylanmoqda.

Mazkur sohada izlanish olib borayotgan ekspertlarning fikricha, kiberjinoyatlarning global zarar miqdori bir yilda bir necha trillion dollarga yetishi mumkin. Aksariyat kiberhujumlar xakerlar tomonidan og'ir mehnat qilmasdan engil pul topish, ishlamasdan moliyaviy daromad olish maqsadida amalga oshiriladi. Bu esa, o'z navbatida, davlatlar va fuqarolarga iqtisodiy zarar yetkazadi. Ba'zan esa kiberhujumlarning maqsadi shaxsiy yoki siyosiy sabablar bilan kompyuterlar yoki tarmoqlarni ishdan chiqarish bo'lishi ham mumkin.

Tadqiqotlarga ko'ra, kiberjinoyatlar yangi boshlovchi xakerlardan tortib ilg'or texnikadan foydalanuvchi, texnologiyani chuqur biladigan jinoiy guruhlargacha bo'lgan shaxslar va tashkilotlar tomonidan sodir etilmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, yuqorida aytganimizdek, oson boylik orttirish istagi xakerlikning keng tarqalishiga olib kelmoqda. Ayni paytda viruslar orqali amalga oshirilayotgan kiberhujumlar juda xavfli tus olgan. Tarqatilayotgan viruslarning aksariyati bank xizmatlarini ko'rsatadigan jahon axborot tarmog'ini zaiflashtirish va moliyaviy ma'lumotlarni o'g'irlashga qaratilgan.

Tahlillarga ko'ra, bank-moliya sohasidagi yirik muassasalar, onlayn to'lov tizimlari, savdo majmualari, mehmonxonalar va savdo terminallari — xakerlarning asosiy nishonidir.

Shuningdek, odamlarni aldab bank xizmatlari ko'rsatish, soxta bank tizimlarini yaratish, elektron pochta orqali hujum uyushtirish, internetda turli aksiya va viktorinalar orqali foydalanuvchilarning ma'lumotlarini o'g'irlash holatlari ham uchrab turibdi.

Bugungi kuchli raqobat muhiti ham xakerlik faoliyatiga zamin yaratmoqda. So'nggi yillarda xakerlarning veb-saytlarga uyushtirayotgan hujumlari soni oshib bormoqda. O'tgan asrning 60-yillarida "xaker" atamasi kompyuter va axborot texnologiyalarini puxta bilgan shaxslarga nisbatan qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda bu so'z axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali noqonuniy harakatlar sodir etuvchi, tizimlarga ruxsatsiz kirib, axborotlarni buzuvchi yoki o'g'irlaydigan shaxsni anglatmoqda.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo yoshlarining 96 foizi ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilmoqda. Bu esa kiberjinoyatchilar uchun qulay muhit yaratadi. Virtual tarmoqda dahshat solish, zararli dasturlar tarqatish, qonunga zid axborotlar, firibgarlik, kredit kartalari ma'lumotlarini o'g'irlash, shaxsiy surat va videolar orqali shantaj qilish holatlari ko'p uchramoqda. Xakerlar uchun siz kimligingiz yoki qaerda yashayotganingiz muhim emas — agar siz kompyuterdan foydalansangiz, ular sizni nishonga olishi mumkin.

Yurtimizda kiberjinoyatchilikka qarshi kurash tizimini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonida "Kiberjinoyatchilikning oldini olish tizimini yaratish" ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Farmoning 2-ilovasida esa tergov faoliyati ustidan samarali nazorat o'rnatish, axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi tezkor-qidiruv faoliyatini kuchaytirish kabi vazifalar davlat dasturiga kiritilgan.

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha huquq-tartibot hamda bank idoralari bilan hamkorlikda chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Internet tarmog'ida shubhali manbalar orqali ma'lumot olish, norasmiy ilovalarni yuklab olish, noma'lum elektron manzillarga javob berishdan ehtiyot bo'lish zarur.

Shuningdek, jinoyatchilar turli davlatlarda ro'yxatga olingan telefon raqamlari orqali "Telegram" tarmog'ida tashkilotlar nomidan guruhlar ochib, foydalanuvchilarning ishonchiga kirib, bank kartalaridagi mablag'larni o'g'irlamoqda. Bu mablag'lar internet orqali

legallashtirilib, boshqa shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan virtual bank kartalariga o'tkazilmoqda.

Shu sababli, fuqarolarimizni bu kabi holatlardan ogoh etish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Jumladan, plastik kartalar raqamlarini begonalarga ko'rsatmaslik, ularni rasmga tushirib bermaslik yoki og'zaki aytmaslik kerakligi haqida tushuntirishlar berilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, kiberjinoatchilik bugungi raqamli jamiyatda jiddiy tahdidga aylanib, ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oson yo'l bilan daromad orttirishni ko'zlovchi xakerlar nafaqat moliyaviy tizimlarni, balki oddiy fuqarolarning shaxsiy hayotini ham nishonga olishmoqda. Shu sababli, bunday jinoyatlarga qarshi kurashishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va bank muassasalari o'zaro hamkorlikda harakat qilishlari lozim. Fuqarolar esa o'zlarining raqamli xatti-harakatlariga e'tiborli bo'lishlari, shaxsiy ma'lumotlarini himoyalash madaniyatini shakllantirishlari zarur. Texnologiyalar rivojlanayotgan bir paytda axborot xavfsizligini ta'minlash — har bir jamiyat a'zosining ustuvor vazifasiga aylanishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T.1.-T: "O'zbekiston" NMIU, 2018., 591-b.
2. Mirziyoev Sh.M. Xalqimzning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir.- Toshkent - «O'zbekiston»,- 2018. – 512 b.
3. Axborot texnologiyalar orqali sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami (2023 yil 18 may). – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti. 2023. – 256-b
4. O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 apreldagi O'RQ-764-son "Kiberxavfsizlik to'g'risida" qonuni.
5. B.Umarov, M.Axmedova. Ochiq axborot tizimlarida axborot-psixologik xavfsizlik. – T.: - 2012.
6. L.S.Tursunov. Psixologik xavfsizlik asoslari. – T.: - 2012.
7. Ma'naviyatimizga tahdid – kelajakka tahdid. Ilmiy-maqolalar to'plami. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi respublika ma'naviyat targ'ibot markazi. Toshkent, 2011. 199-b.
8. Demokratlashtirish va inson huquqlari. Ilmiy-ma'rifiy jurnal. 2021 yil 1-son., 167-b.
9. Sh.Odilxonovna. "Ommaviy madaniyat" tahdidi. –T., "Muharrir nashriyoti" – 2010. 18-b.
10. Diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslari. Mas'ul muharrir: Z.Islomov. – T.: Toshkent islom universiteti, - 2017. – 246-b.